

MÉCANISMES DES TROUBLES DU RYTHME, INTERPRÉTATION MODERNE DE L'ÉTIOLOGIE DE L'ARYTHMIE

Turayev Hikmatillo Nigmatovich

Département de pharmacologie clinique, Université médicale d'État de Samarkand.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13986441>

Importance de la recherche: L'arythmie est un état pathologique dans lequel la fréquence cardiaque, le rythme et la séquence des contractions cardiaques sont perturbés. C'est le nom général d'une pathologie caractérisée par tout écart par rapport à l'état normal du cœur. Il existe plusieurs types d'arythmie, chacun ayant ses propres symptômes et causes. Examinons de plus près ce qu'est l'arythmie, comment elle se manifeste, combien il en existe de types et comment les traiter.

Les médecins considèrent le pouls comme un miroir de l'état du système cardiovasculaire. En fonction de son état, les problèmes cardiaques peuvent être déterminés, qu'ils soient plus rapides ou au contraire plus lents. Le pouls est une vibration rythmique du cœur, cette manifestation permet de déterminer l'état du système vasculaire. Lorsque le rythme change, cette condition est appelée arythmie.

Les crises d'arythmie peuvent survenir aussi bien chez les jeunes que chez les personnes âgées. Bien entendu, les adultes sont plus sujets aux problèmes cardiaques, mais même les enfants souffrent d'arythmies. La pathologie peut être congénitale ou acquise. Le deuxième type est plus courant.

Matériel de recherche: Les informations contenues dans cette section ne peuvent pas être utilisées pour l'autodiagnostic et l'autotraitement. En cas de douleur ou autre exacerbation de la maladie, les tests de diagnostic doivent être prescrits uniquement par le médecin traitant. Vous devriez consulter votre médecin pour un diagnostic et pour prescrire le traitement approprié. Afin d'évaluer avec précision les résultats de vos analyses au fil du temps, il est préférable d'effectuer des recherches dans le même laboratoire, car différents laboratoires peuvent utiliser des méthodes de recherche et des unités de mesure différentes pour effectuer la même analyse.

Objet et méthodes de surveillance: Il existe plusieurs types d'arythmies. Les spécialistes les ont étudiés en détail et un traitement individuel est sélectionné pour chaque type. La division se produit en fonction de la partie du cœur à l'origine des problèmes. Il existe 3 types principaux au total: sinusal, ventriculaire, auriculaire. Ils diffèrent également par la fréquence cardiaque. Les principaux types d'arythmie:

Tachycardie. Une condition dans laquelle la fréquence du pouls dépasse 80 battements.

Les convulsions surviennent lors d'un effort physique intense, ce qui est considéré comme normal. Mais si le corps est calme et que la fréquence cardiaque est élevée, cela peut indiquer une pathologie.

Bradycardie. Type d'arythmie dans lequel le cœur bat moins de 60 fois par minute. Cela peut apparaître lorsque le patient se sent bien, mais si le patient se sent régulièrement mal, cela indique le développement de processus pathologiques.

Troubles paroxystiques. Il s'agit d'une condition dans laquelle le pouls d'une personne en parfaite santé augmente considérablement, le cœur commence à battre si fort qu'il est impossible de compter les battements. En règle générale, leur fréquence atteint 200 battements par minute. Il s'agit d'un type de tachycardie qui provoque une faiblesse grave, un désordre général et même une perte de conscience. Dans ce cas, des soins médicaux immédiats sont nécessaires, il s'agit d'une situation très dangereuse pouvant provoquer des processus irréversibles.

Extrasystole. Cela apparaît sans raison. Les contractions prématurées sont associées à un rythme cardiaque normal. Cette crise est provoquée par une dystonie végétative-vasculaire, un niveau de stress élevé.

Fibrillation auriculaire du cœur. Le type le plus courant. Phase importante du rythme cardiaque: en raison de la perte de contraction auriculaire, les fibres musculaires cessent de fonctionner de manière synchronisée. C'est pourquoi ils scintillent ou « clignent des yeux ». Les ventricules commencent également à fonctionner de manière synchronisée. C'est l'une des maladies cardiaques les plus courantes et elle touche les hommes et les femmes de presque tout âge.

Si des symptômes indiquant la maladie apparaissent, vous devez immédiatement contacter des spécialistes pour obtenir de l'aide et commencer un processus de guérison. Le traitement de l'arythmie cardiaque est simple s'il est commencé à temps et si toutes les exigences des spécialistes sont respectées. Sinon, si la maladie n'est pas prise en compte, des pathologies graves se développeront, pouvant même entraîner la mort.

Résultats de la recherche: En cas d'arythmie cardiaque, l'état de santé se détériore considérablement. Un essoufflement, des maux de tête et d'autres symptômes d'arythmie apparaissent. Mais ils peuvent passer assez vite et le patient oublie immédiatement la détérioration de son état de santé. Cependant, ce syndrome indique qu'il y a un dysfonctionnement dans le corps, si vous ne réagissez pas à temps, le système cardiovasculaire peut subir de graves dommages; Découvrons quelles sont les conséquences des attaques fréquentes:

- a) l'anxiété et le stress se développent;

- b) la maladie contribue à la formation d'une perte de conscience, il existe un risque de chute;
- c) le corps souffre de manque de sang, tous les organes souffrent de maladies cardiaques;
- d) des maladies cardiaques dangereuses se développent, par exemple des maladies coronariennes, etc.;
- e) il existe un risque d'accident vasculaire cérébral;
- f) un arrêt cardiaque soudain et la mort sont possibles.

Une douleur et un inconfort réguliers dans la région cardiaque peuvent indiquer la présence de la maladie. Les symptômes de l'arythmie sont très évidents, mais les gens s'inquiètent rarement de leur santé une fois qu'elle est passée. Vous ne devriez pas vous traiter ainsi, si vous soupçonnez des problèmes, vous devriez contacter un spécialiste et subir un examen. À l'aide de diagnostics, vous pouvez facilement identifier les maladies cardiaques et prescrire un traitement efficace. Prenez soin du mécanisme principal, si vous apportez de l'aide à temps, la maladie sera guérie rapidement.

Diagnostic de l'arythmie

Le diagnostic d'arythmie permet une étude détaillée de l'état du patient, de déterminer le type d'arythmie et de déterminer les méthodes de traitement les plus efficaces. Afin de comprendre comment traiter l'arythmie cardiaque, le médecin doit examiner minutieusement le patient. Les méthodes de diagnostic suivantes sont utilisées pour cela:

- a) Tout d'abord, ils procèdent à un examen général du patient, il parle des crises et des symptômes;
- b) une électrocardiographie du cœur est réalisée;
- c) ECG pendant l'activité physique;
- d) Surveillance ECG pendant la journée;
- e) Une échographie du cœur est prescrite;
- f) analyse biochimique du sang, de l'urine;

Des tests hormonaux sont parfois prescrits en cas d'arythmies cardiaques.

Après cela, le médecin voit le tableau général et peut commencer le traitement de l'arythmie. La première tâche consiste à éliminer l'inconfort, puis à renforcer le système vasculaire.

Il est tout à fait possible d'éliminer l'arythmie, mais si elle n'est pas traitée, c'est une pathologie qui provoque des effets secondaires. Ainsi, plus les procédures sont initiées tôt, plus elles sont efficaces. Le traitement est effectué par des cardiologues, qui prescrivent un certain nombre de mesures, notamment:

Utilisation de médicaments sédatifs. Ils sont généralement à base de plantes. L'agripaume, le Corvalol, les gélules de valériane, le novopassit aident bien.

a) Médicaments qui abaissent la tension artérielle.

b) Bêta-bloquants, stabilisants membranaires, bloqueurs des canaux potassiques.

c) Complexes vitaminés utiles ("Riboxin", "Panangin", "Magne B6").

d) Les traitements physiologiques sont déterminés en fonction de l'état du patient. Il s'agit d'une piscine, de physiothérapie, de certaines activités.

Résumé: Un régime alimentaire particulier est observé pendant le traitement. Le médecin décrit en détail quels aliments doivent être exclus et, à l'inverse, ce qu'il faut ajouter au régime.

Par exemple, les aliments gras, le porc et le saindoux sont exclus. Vous devez être prudent avec le thé, le café et le tabac. Les aliments riches en potassium sont inclus dans l'alimentation. Ce sont des fruits secs, du miel, des bananes, du cassis. Il est également recommandé d'utiliser du persil, des raisins secs, des abricots et du chou dans votre alimentation.

Des composants riches en calcium et en magnésium sont également inclus dans l'alimentation.

Un ensemble de mesures pour éliminer la maladie comprend l'établissement d'un équilibre hydrique, l'abandon de l'alcool et d'autres mauvaises habitudes. Tout cela permet de stabiliser l'état du patient. Bien entendu, dans la plupart des cas, l'arythmie est éliminée à l'aide de médicaments pharmacologiques. Il est également important de trouver la raison principale de son développement.

REFERENCES

1. Andryev S. et al. Experience with the use of memantine in the treatment of cognitive disorders //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 282-288.
2. Antsiborov S. et al. Association of dopaminergic receptors of peripheral blood lymphocytes with a risk of developing antipsychotic extrapyramidal diseases //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 29-35.
3. Asanova R. et al. Features of the treatment of patients with mental disorders and cardiovascular pathology //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 545-550.
4. Begbudiyevev M. et al. Integration of psychiatric care into primary care //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 551-557.
5. Bo'Riyev B. et al. Features of clinical and psychopathological examination of young children //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 558-563.

6. Borisova Y. et al. Concomitant mental disorders and social functioning of adults with high-functioning autism/asperger syndrome //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 36-41.
7. Ivanovich U. A. et al. Efficacy and tolerance of pharmacotherapy with antidepressants in non-psychotic depressions in combination with chronic brain ischemia //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 409-414.
8. Nikolaevich R. A. et al. Comparative effectiveness of treatment of somatoform diseases in psychotherapeutic practice //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 898-903.
9. Novikov A. et al. Alcohol dependence and manifestation of autoaggressive behavior in patients of different types //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 413-419.
10. Pachulia Y. et al. Assessment of the effect of psychopathic disorders on the dynamics of withdrawal syndrome in synthetic cannabinoid addiction //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 240-244.
11. Pachulia Y. et al. Neurobiological indicators of clinical status and prognosis of therapeutic response in patients with paroxysmal schizophrenia //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 385-391.
12. Pogosov A. et al. Multidisciplinary approach to the rehabilitation of patients with somatized personality development //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 245-251.
13. Pogosov A. et al. Rational choice of pharmacotherapy for senile dementia //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 230-235.
14. Pogosov S. et al. Gnostic disorders and their compensation in neuropsychological syndrome of vascular cognitive disorders in old age //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 258-264.
15. Pogosov S. et al. Prevention of adolescent drug abuse and prevention of yatrogenia during prophylaxis //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 392-397.
16. Pogosov S. et al. Psychogenetic properties of drug patients as risk factors for the formation of addiction //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 186-191.
17. Prostyakova N. et al. Changes in the postpsychotic period after acute polymorphic disorder //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 356-360.
18. Prostyakova N. et al. Issues of professional ethics in the treatment and management of patients with late dementia //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 158-165.

19. Prostyakova N. et al. Sadness and loss reactions as a risk of forming a relationship together //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 252-257.
20. Prostyakova N. et al. Strategy for early diagnosis with cardiovascular diseaseisomatized mental disorders //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 166-172.
21. Rotanov A. et al. Comparative effectiveness of treatment of somatoform diseases in psychotherapeutic practice //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 267-272.
22. Rotanov A. et al. Diagnosis of depressive and suicidal spectrum disorders in students of a secondary special education institution //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 309-315.
23. Rotanov A. et al. Elderly epilepsy: neurophysiological aspects of non-psychotic mental disorders //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 192-197.
24. Rotanov A. et al. Social, socio-cultural and behavioral risk factors for the spread of hiv infection //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 49-55.
25. Rotanov A. et al. Suicide and epidemiology and risk factors in oncological diseases //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 398-403.
26. Sedenkov V. et al. Clinical and socio-demographic characteristics of elderly patients with suicide attempts //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 273-277.
27. Sedenkov V. et al. Modern methods of diagnosing depressive disorders in neurotic and affective disorders //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 361-366.
28. Sedenkova M. et al. Basic principles of organizing gerontopsychiatric assistance and their advantages //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 63-69.
29. Sedenkova M. et al. Features of primary and secondary cognitive functions characteristic of dementia with delirium //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 56-62.
30. Sedenkova M. et al. The possibility of predicting the time of formation and development of alcohol dependence: the role of genetic risk, family weight and its level //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 173-178.
31. Shamilov V. et al. Disorders of decision-making in the case of depression: clinical evaluation and correlation with eeg indicators //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 198-204.
32. Solovyova Y. et al. Protective-adaptive complexes with codependency //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 70-75.
33. Solovyova Y. et al. Suicide prevention in adolescents with mental disorders //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 303-308.

34. Solovyova Y. et al. The relevance of psychotic disorders in the acute period of a stroke //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 212-217.
35. Spirkina M. et al. Integrated approach to correcting neurocognitive defects in schizophrenia //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 76-81.